

ESTETIK MADANIYAT TUSHUNCHASI VA UNING PEDAGOGIK MOHIYAT

Do'smanova Iroda Zokir qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada estetik madaniyat tushunchasi va uning pedagogik ahamiyati yoritiladi. Estetik tarbiya orqali shaxsning go'zallikni anglash, baholash va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, u o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi.

Аннотация; В статье раскрывается понятие эстетической культуры и её педагогическое значение. Анализируется влияние эстетического воспитания на формирование способности воспринимать и оценивать прекрасное, а также на развитие творческих качеств личности. Подчеркивается его роль в духовно-нравственном развитии учащихся.

Annotation: This article discusses the concept of aesthetic culture and its pedagogical significance. It analyzes how aesthetic education develops the ability to perceive and evaluate beauty as well as creativity. The role of aesthetic education in students' moral and spiritual development is also emphasized.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida milliy ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Jamiyatning istiqbolli rivojlanishi shaxsdan yanada yuksak talablarni qo'ymoqda – insonning har tomonlama kamol topishi uchun ijodiy faollik, mustaqil fikrlash va estetik idrok zarur omilga aylandi. Shu munosabat bilan estetik tarbiyaning roli ham sezilarli darajada oshdi. Ijtimoiy va amaliy fanlar, jumladan musiqa madaniyati, san'at va ta'lim sohalarining rivojlanishi estetik tarbiyani samarali yo'lga qo'yish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Bugungi kunda tarbiya tizimining barcha yo'nalishlari, xususan, musiqiyestetik tarbiya sohasiga e'tibor tobora ortib bormoqda. Estetik madaniyat, avvalo, o'quvchilarning go'zallikni anglash, uni qadrlash va yaratish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Tarbiya fani orqali bu jarayonni amalga oshirish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, ijodiy fikrlash qobiliyatining oshishiga va ijtimoiy munosabatlarining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Estetik madaniyatni tarbiyalashda interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi hamda ularning fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatini yaratadi. San'at asarlarini tahlil qilish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish va tabiat go'zalligini kuzatish orqali o'quvchilar estetik histuyg'ularini rivojlantiradilar. Bu jarayon nafaqat

ularning estetik didini shakllantiradi, balki insoniyatning madaniy merosini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, estetik madaniyatni tarbiyalash jarayonida o'quvchilarda go'zallik va san'atga nisbatan hurmat hissini rivojlantirish muhimdir. Ular badiiy asarlar va tabiat go'zalligi orqali hayotga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirishi, ko'proq ijodiy va innovatsion fikrlashga yo'naltirilishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, yosh avlodning jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllanishiga yordam beradi. Yuqori sinf o'quvchilarida estetik madaniyatni tarbiyalash jarayoni ta'limning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

Estetik tarbiya – o'quvchilarda estetik histuyg'u, estetik ong va go'zallikka nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga qaratilgan tarbiya shaklidir. U estetik jihatdan rivojlangan, ijodiy faol va nafosat qonunlarini anglay oladigan shaxsni tarbiyalash jarayonidir. Estetik tarbiya insonparvar mohiyatga ega bo'lib, estetik orzuga mos voqelikni idrok etish, baholash va uni go'zallik qonunlari asosida qayta yaratishga qodir inson shaxsini shakllantirishga yo'naltirilgan. Estetik tarbiyaning maqsadi – o'quvchilarda shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur bo'lgan axloqiyestetik ideallarni shakllantirish, go'zallikni ko'ra bilish, his qilish, tushunish va yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Estetik tarbiyaning asosiy tushunchalaridan biri go'zallik kategoriyasidir. Uning mohiyatini o'quvchilarga to'g'ri tushuntirish mazkur tarbiya jarayonining hayotiyligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Estetika (qadimgi yunoncha aisthesis – “his”, “tuyg'u”) olamni hissiy qabul qilish va uning go'zallik jihatlarini tahlil etuvchi fandır. “Estetika” terminini nemis faylasufi A. Baumgarten (1714–1776) ilmiy muomalaga kiritgan. Tarixan “go'zallik falsafasi”, “san'at falsafasi” yoki “badiiy ijod falsafasi” iboralari estetikaning sinonimi sifatida ishlatilib kelgan. Estetika san'at, tabiat, texnika, dizayn, sport, turmush va atrof-muhitni go'zallashtirish kabi ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Estetika tadqiqot obyektlari orasida san'at alohida o'rinni egallaydi, chunki u qadimdan buyon insonning hissiy va badiiy faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Estetikaning san'atshunoslikdan farqi shundaki, u san'at hodisalariga falsafiy-nazariy yondashuvni ta'minlaydi. M.Abdullaeva o'z tadqiqotlarida estetik tarbiyaning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini tahlil qilib, badiiy asarlar orqali estetik didni shakllantirish metodlarini ishlab chiqqan. A. Murodov o'quvchilarda estetik madaniyatni rivojlantirishda interaktiv metodlar va badiiy faoliyatning rolini yoritgan hamda estetik didni shakllantirish bo'yicha amaliy

tavsiyalar bergan. N. Jumaniyozova esa O‘zbekiston ta’lim tizimida estetik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va loyihalarni tahlil qilib, o‘quvchilarda estetik his-tuyg‘ularni rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni ko‘rsatgan. Estetik tarbiyaning asosiy maqsadi – o‘quvchilarda ma’naviy go‘zallikni his qilishni tarbiyalash, yuksak estetik did va san’at asarlariga mehr uyg‘otish, tarixiy va me’moriy yodgorliklarga hurmat bilan qarash, tabiat va jamiyat boyliklarini qadrlash, ularni asrabavaylash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Shu orqali insoniy fazilatlar, nafosatga muhabbat va ijodiy tafakkur tarbiyalanadi. O‘quvchilar san’at va madaniyatning jamiyatdagi o‘rnini anglab, ularning estetik ta’sirini va ahamiyatini his qiladilar. Tarbiya fani darsliklari orqali o‘quvchilarda estetik qobiliyatlarni rivojlantirishda interaktiv yondashuvlarning qo‘llanilishi samarali natijalar beradi. Masalan, guruhlarda o‘quvchilarga badiiy asarlarni birgalikda tahlil qilish va ular haqidagi fikrlarni muhokama qilish imkoniyati yaratiladi. Bu usul o‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, estetik tasavvurlarni rivojlantiradi va boshqalar bilan fikr almashish orqali san’atni chuqur anglashni o‘rgatadi. Tarbiya fani darsliklarida an’anaviy pedagogik metodlar va zamonaviy interaktiv yondashuvlar uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Masalan, klassik badiiy asarlar bilan bir qatorda zamonaviy san’at asarlarini tahlil etish, yangi texnologiyalar asosida san’at yaratish imkoniyatlarini qo‘llash o‘quvchilarning estetik qarashlarini kengaytiradi va ijodiy potensialini rivojlantiradi. Estetik tarbiya faqat darsliklar yoki maxsus mashg‘ulotlar orqali emas, balki o‘quvchilarning kundalik hayotida ham amalga oshirilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, yuqori sinf o‘quvchilarida estetik madaniyatni tarbiyalash jarayoni zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lib, u o‘quvchilarni nafaqat bilim, balki estetik histuyg‘ular bilan ham boyitadi. Bu jarayon orqali kelajak avlodi go‘zallikni anglashga, san’atni qadrlashga va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga tayyor bo‘ladi. Estetik madaniyatni tarbiyalash – bu nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyatdagi estetik muhitni yaxshilash uchun ham zarur omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev, Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016.
2. Ochilov, M. O‘qituvchi odobi. – T.: 1997.

3. Qurbonov, Sh. Ta'limning yangi qadriyatlarini. – “Ma’rifat”, 25 sentabr 1999.
4. Kamilov, A. Pedagogika va ta’lim metodikasi: Darsliklar va o‘qitish texnologiyalari. – T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 2003.
5. Shamsiyev, S., & Abdurahmanova, G. Estetik tarbiya va uning pedagogik metodlari. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi nashriyoti, 2002.
6. Mahmudov, U. Tarbiya fani darsliklarining pedagogik mohiyati va metodikasi. – Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti, 2021.
7. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat–yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”, 2008.
7. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. Darslik. T., “O‘qituvchi”, 2002.
8. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. Darslik. T., “O‘qituvchi”, 2011.